

ДЕПРЕССИЯ ИНСОННИНГ ЭМОЦИОНАЛ ҲОЛАТИ СИФАТИДА
DEPRESSION AS A PERSON'S EMOTIONAL STATUS
ДЕПРЕССИЯ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6095213>

Юсупходжаева Умида

*Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
“Амалий психология” кафедраси магистранти*

Yusupkhodjaeva Umida

*Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
Master of “Applied Psychology”*

Юсупходжаева Умида

*Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами магистр «Прикладной
психологии»*

Аннотация. Мақолада шахсдаги депрессив ҳолатнинг намоён бўлишига таъсир кўрсатувчи шахсий ва психологик омилларнинг роли ўрганилган. Айниқса, инсонларда депрессиянинг юзага келиши уларнинг эмоционал жараёнлари билан боғлиқ қатор бузилишларни олиб келиши олимларнинг изланишлари асосида очиб берилган. Шунингдек, депрессиянинг инсон ҳаётидаги таъсир хусусияти ва характерли белгилари кўрсатиб ўтилади.

Калит сўзлар: депрессия, шахс, эмоционал соҳа, мотивацион соҳа, когнитив, ақлий фаолият, хатти-ҳаракат, хулқ-атвор, психик ва соматик ўзгаришлар, онгсиз ҳолатлар, қадрият, хавотирланиш, умидсизлик.

Аннотация. В статье рассматривается роль личностно-психологических факторов, влияющих на проявление депрессивного состояния у личности. В частности, на основе научных исследований выявлено, что возникновение депрессии у человека приводит к ряду нарушений, связанных с его эмоциональными процессами. Также выделены влияние и характерные симптомы депрессии на жизнь человека.

Ключевые слова: депрессия, личность, эмоциональная сфера, мотивационная сфера, когнитивная, психическая деятельность, поведение, поведенческие, психические и соматические изменения, бессознательные состояния, ценность, тревога, фрустрация.

Annotation. The article examines the role of personal and psychological factors influencing the manifestation of a depressive state in an individual. In particular, the fact that the occurrence of depression in humans leads to a number of disorders related to their emotional processes has been revealed on the basis of scientific research. The impact and characteristic symptoms of depression in human life are also highlighted.

Keywords: *depression, personality, emotional sphere, motivational sphere, cognitive, mental activity, behavior, behavioral, mental and somatic changes, unconscious states, value, anxiety, frustration.*

Депрессия салбий эмоционал соҳа сифатида мотивацион соҳадаги ўзгаришлар, когнитив ғоялар ва хатти-ҳаракатларнинг умумий пассивлиги билан ажралиб турадиган таъсирчан ҳолатдир. Субъектив равишда, инсон, биринчи навбатда, оғир, оғриқли ҳис - туйғулар ва тажрибаларни бошдан кечиради-депрессия, қайғу, умидсизлик кўринишида намоён бўлади. Ақлий фаолият доираси юқори бўлмаган соғлом инсонларда мумкин бўлган депрессиянинг функционал ҳолатлари ва асосий психиатрик синдромлардан бири бўлган патологик депрессия мавжуд [4].

“Депрессив ҳолат” атамаси бунинг учун зарур бўлган психологик хусусиятларга эга бўлган психик ҳолатлар гуруҳини англатади (психик ҳолат-бу шахс психикасида нисбатан статик дақиқаларни шартли равишда ажратиш учун қўлланиладиган тушунча).

Депрессив ҳолат икки компонентни ўз ичига олади: 1) салбий таъсирнинг субъектив тажрибаси; 2) хатти-ҳаракат, ҳулқ-атворларларда, юз ифодаларида, имо-ишораларда, тананинг ички муҳитидаги муайян ўзгаришлардаги белгилари. Касаллик сифатида депрессиянинг учинчи компонент ҳам ҳисобга олинади-касаллик асосидаги патогенетик механизмлар, уларнинг намоён бўлишидан бири ҳиссий бузилишлардир [3].

Депрессиялар ҳар доим психик ва соматик ўзгаришларнинг ажралмас бирлигида амалга оширилади, бу депрессив ҳолатлар ривожланишининг турли босқичларида маълум динамикага эга. Бундан ташқари, баъзи ҳолларда тананинг соматик соҳасидаги силжишлар психопатологик симптомлардан устун бўлиши ёки депрессиянинг клиник кўринишида биринчи ўринга чиқиши мумкин. Психология нуқтаи назаридан психик касалликлар, шу жумладан депрессия натижасида соматик ўзгаришлар ва бузилишлар пайдо бўлади. Депрессия функционал бузилиш сифатида маълум психик ўзгаришлар натижасида юзага келади.

Таниқли психотерапевт Михаил Л.Покрасснинг сўзларига кўра, депрессия мотивацион аҳамиятли тизимини онгли ёки онгсиз равишда қайта қуришнинг намоён бўлиши ва зарур воситаси - танлов воситаси, ўзини ўзи қуриш ёки ўзини йўқ қилиш механизми. Депрессия ҳар доим одам ўз қадриятларини қондириш, “мен” ёки ҳаётнинг яхлитлигини сақлаб қолиш имконсиз бўлган ҳолатнинг йўқлигига дуч келганда пайдо бўлади, у учун муҳим фаолиятни амалга ошириш мумкин эмас [6].

Америкалик психотерапевт Ш.Трискетт депрессияни кўпинча ташвиш натижасидир деб баҳолайди. Хавотир ҳолатида инсоннинг ҳаракатлари тезлашади ва депрессияда, аксинча, улар секинлашади. Депрессия хавотирдан кейин тананинг мажбурий дам олиш вазифасини бажаради.

Ш. Трискетт таъкидлашича, депрессив ҳолат бутун инсонга озми - кўпми таъсир қилади, унинг бутун тузилишини тиклайди-фикрлардан бошлаб, унинг хатти-ҳаракатлари билан яқунланади. Ушбу ўзгаришлар аста-секин содир бўлиши мумкин бўлса-да, тушкунликка тушган инсон депрессия бошланишидан олдинги ҳолатидан фарқ қилади. Ҳатто унинг тескарисига айланиши ҳам мумкин [5].

Депрессиянинг энг аниқ ва одатий белгиси-бу ғамгин кайфият, шунингдек депрессия, ёлғизлик ёки бефарқлик тажрибасидир. Депрессия ҳолатидаги инсон, ҳатто аниқ сабаб бўлмагандек туюлса ҳам ёки аксинча, ҳақиқатан ҳам қийин воқеалар пайтида йиғлаш қобилиятини йўқотганда ҳам йиғлаши мумкин. Депрессия, бўшлиқ, тўлиқ умидсизлик ҳисси аксарият одамларнинг депрессив бузилишларининг аломатларидир. Ғамгин кайфият шунчаки қайғу эмас, бу азоб берувчи руҳий оғриқдир. Бироқ, депрессиядан азият чекаётганларнинг барчаси хафагарчиликни қайд этмайди. Болалар ва ўспиринларда депрессия ҳолати зерикарли кайфият эмас, балки асабийлашиш шаклида тез-тез намоён бўлади. Депрессия ҳолатидаги ёшлар асосан инжиқ, осон асабийлашади ва улар асосан ўзларининг “уқувсизлиги”, “аҳмоқлиги”, “фойдасизлиги” ҳақида гапиришади. Депрессия ҳолатидаги бошқа катталар ҳам умуман хафа эмас, балки хушчақчақ, ғазабланган ва ҳатто ғазабланган ва душманлик ҳиссининг устунлиги кузатилади. Кексалар кўпинча тушкун кайфиятдан эмас, балки ёқимсиз жисмоний ҳислар ва оғриқдан шикоят қиладилар.

А.В.Курбатовнинг фикрига кўра, депрессияда кўп одамлар ўзларини қулфлайдилар, бошқалардан ёпадилар, деб ҳисоблашади. Депрессия ҳолатидаги одамнинг ўзига нисбатан жуда салбий қарашлари характерлидир. У дунёдаги ўзининг ночорлигига ва тўлиқ ёлғизлигига тўлиқ ишонади. Энг арзимас хато ва камчиликлар учун ўзини айблайди. Тушкунликка тушган одамлар ўзларига, дунёга ва ўз келажагига пессимистик қарашлари билан ажралиб туради. Тушкунликка тушган одам атрофида содир бўлаётган нарсаларга қизиқишни йўқотади ва кўпинча уни хурсанд қиладиган тадбирлардан завқланмайди. У тез-тез шунингдек аллақачон қабул қилинган қарорларни амалга оширишда қийинчиликларга дуч келади [5].

Э.В.Ковалёвнинг фикрига кўра, депрессия даврида келажак ва ҳозирги кун ҳақида қатъий салбий, умидсиз фикрлар устунлик қилади. Уларни ўлим ва ўз жонига қасд қилиш ҳақидаги фикрлар билан аралаштириш мумкин. Тушкунликка тушган одам ўзини ёлғиз, паст, умидсиз ва фойдасиз ҳис қилади: у деярли ҳамма нарсдан пессимистик қарашни кутади. Барча депрессияларнинг 80% гача ўз жонига қасд қилиш тенденциялари (ўз жонига қасд қилиш ва ўз жонига қасд қилишга уринишлар) билан содир бўлади [1].

Бундан ташқари, Ш. Трискетт, тушкунликка тушган одам диққатни жамлаш, эътибор бериш, эслаш ва қарор қабул қилишда қийналиши мумкин. Шунинг учун, кекса одамларда депрессия натижасида йўналишни йўқотиш ва ақлдан

озиш билан янглишиши мумкин. Ва энг экстремал намоён сифатида номувофиклик ва хаотик фикрлар мумкин [2].

Ҳаддан ташқари ташвиш ва ҳақиқий воқеалардан кўрқиш ҳам депрессияга ҳамроҳ бўлиши мумкин: тадқиқотларга кўра, депрессиядан азият чекадиган одамларнинг 60 фоизидан кўпроғи жуда хавотирни ҳис қилишади; улар нормал иштаҳаси ва уйқуси бузилган бўлиши мумкин. Кўпчилик вазн йўқотади, аммо баъзилари касаллиги натижасида янада кўпроқ овқат ейишни бошлайдилар ва баъзида улар ортиқча овқатланадилар, кейин умуман ҳеч нарса емайдилар. Уйқу ва чарчоқ ҳам асосий муаммолардир.

Депрессиядан азият чекадиган одамлар эрта уйғониши мумкин, баъзида улар умуман ухлай олмайдилар ёки одатдагидан кўпроқ ухлай олмайдилар. Агар улар ухлаб ётган бўлса ҳам, уларнинг уйқуси одатда нотинч, тушларсиз, ухлаб қолиш қийин ёки улар ўлим, ҳалокат ва зулмат тасвирлари билан тўлдирилган кабуслар билан азобланади. Бинобарин, уйқу чарчоқ ва чарчоқ фотоалбомларда уларнинг беҳисоб ҳис енгиллаштириш учун камлик қилади. Апатия ва ишни тугата олмаслик, шунингдек ўқиш ва ўқиш пайтида дуч келадиган қийинчиликлар буларнинг барчаси депрессиянинг аломатларидир. Бу аломатлар бир-бири билан ўзаро таъсир қилади ва бир-бири билан қопланади ва ёлғиз ҳаракат қилмайди. Бир аломат бошқасига олиб келиши мумкин ва натижада одам “пастга силжий бошлайди”. Буни яқка ўзи енгил қийин, мутахассиснинг ёрдами бу вазиятда одамга ёрдам бериши мумкин.

Мутахассислар нафақат депрессиянинг намоён бўлиши, балки унинг сабаблари билан ҳам қизиқишган, улар орасида А.Лоуен ҳақиқий бўлмаган мақсадларга интилиш каби ажралиб туради. Инсоннинг асосий эҳтиёжлари, физиологик эҳтиёжлардан ташқари, севги, ўзини намоён қилиш ва эркинликдир [6].

Бугунги кунда депрессия бундай одатий ҳодисага айланди, чунки биз ҳақиқий эмасликда яшаймиз ва энергиянинг катта қисми ҳақиқий бўлмаган мақсадларга эришишга сарфланади. Инсон ўзини ўзи англаш учун манбаларни ўзидан ташқарида излашга ҳаракат қилар экан депрессияга дучор бўлади. Агар у қўшниларининг барча моддий афзалликларига эга бўлса, у янада муҳимроқ бўлади, инсонийроқ бўлади, ўзи билан тинч-тотув яшайди деб ўйласа, у хафа бўлиши мумкин. Ва умидсизлик билан депрессия келади.

Шундай қилиб, депрессия деярли барча соҳаларга таъсир қилади - ҳиссий, интеллектуал, иродавий ва мажбурий мотивацион, бу мижознинг шикоятларида ҳам субъектив, ҳам хулқ-атвор ўзгаришида ўзини намоён қилади. Депрессия пайтида кайфиятнинг доимий равишда пасайиши илгари жозибали, қониқарли ёки қувноқ деб қабул қилинган нарсаларга қизиқишнинг йўқотиш билан бирлаштирилади. Бундай фаолият натижасида қониқиш ҳисси йўқолади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Психология индивидуальных различий. [Текст] / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 288-318.
2. Головин С.Ю.. Словарь практического психолога. [Текст] / Под общ. Ред. Головин С.Ю. - Минск: Харвест., 2010, 897 с.
3. Зиновьев С.В. Наследство Ниобы. Лики депрессии. [Текст] / С.В. Зиновьев СПб, 2009, 128 с.
4. Кон И.С. Психология ранней юности. [Текст] / И.С. Кон - М., 2009, 324 с.
5. Курпатов А.В. Как избавиться от тревоги, депрессии, раздражительности. [Текст] / А.В. Курпатов - СПб., 2010, 256 с.
6. Покрасс М.Л. Активная депрессия. Добрая сила тоски. [Текст] / М.Л. Покрасс - Самара, 2009, 320 с